

Mengapa Wiley dan penerbit komersial lainnya tidak perlu khawatir untuk memberikan izin penggunaan ulang (*reuse permission*)

Oleh: Dasapta Erwin Irawan (Institut Teknologi Bandung), Juneman Abraham (Univ Bina Nusantara), dan Muhamad Ratodi (UIN Sunan Ampel)

Dokumen ini dirilis dengan lisensi

Catatan:

1. Dokumen ini merupakan hasil telaah referensi daring tentang HKI serta contoh-contoh positif dan negatifnya. Hanya sebagian kecil saja tautan rujukan yang disertakan dalam teks,
2. Dokumen ini dapat digunakan ulang tanpa izin dengan sitiran sesuai ketentuan lisensi CC-BY, khususnya bila ibu dan bapak secara pribadi atau secara institutional ingin mengajukan izin untuk menggunakan ulang suatu karya, atau telah mendapatkan penolakan izin dari Wiley atau penerbit besar lainnya,
3. Bila ada yang keliru atau kurang, mohon saran langsung kepada kami (dasaptaerwin3 at gmail dot com).

Latar belakang

Bahwa telah ada perguruan tinggi yang menerima keberatan (lisan) dari perwakilan Wiley yang menyatakan bahwa material yang berasal dari **dokumen non OA** yang diterbitkan wiley yang tayang di material kuliah daring dari dosen tidak boleh tayang di Youtube sekalipun telah melalui proses permohonan izin dan penyitiran.

Tujuan

Agar Pimpinan Perguruan Tinggi memiliki rujukan ketika akan mengajukan peninjauan kembali atas keputusan Wiley (dan mungkin penerbit besar lainnya) berkaitan dengan kebebasan dosen untuk mempublikasikan material bahan ajar ke medium publik (*public spaces*, misal: Youtube, Repositori Kampus, dll yang sejenis) dalam modus nirlaba (non monetisasi).

Argumen

Artikel ini berisi beberapa argumen kami berkaitan dengan HKI atas karya dosen atau peneliti, dalam lingkup nasional dan internasional.

1. Wiley adalah salah satu saja penerbit komersial yang menjual karya-karya akademik secara non OA. Perlu disadari bahwa Wiley dan yang lain hanya ada di lini terakhir proses akademik, yaitu penerbitan. mereka tidak pernah mengeluarkan dana sepeserpun berkaitan dengan proses di hulu, yaitu penelitian.
2. Wiley seperti penerbit komersial lainnya akan meminta kita mengalihkan HKI (komponen hak ekonomi dari hak cipta) melalui Surat Perjanjian Pengalihan Hak Cipta (Copyrights Transfer Agreement), sekarang dikenal sebagai hak penerbitan (*publishing rights*) kepada mereka agar mereka bisa bebas melakukan berbagai hal pasca penerbitan, misal menggunakan karya kita untuk promosi ke perguruan-perguruan tinggi, mendaftarkan ke pengindeks, dll upaya yang intinya agar produk mereka laku di pasaran. Berikut ini adalah beberapa hal

yang terkait dengan CTA Wiley, yang mana akan ditemui juga di CTA penerbit besar lainnya:

- a. Dalam penjelasan mereka di laman [Learn about Licensing and Copyright](#), mereka menjelaskan adanya dua modus penerbitan, yakni secara non OA yang akan berkaitan dengan sub bab Copyright Transfer Agreement (CTA) or Exclusive Licenses dst pada laman yang sama, atau penerbitan [modus OA yang membahas Open Access Agreement](#).
- b. Wiley dalam sampel generik perjanjian pengalihan hak ciptanya (CTA) menyatakan hal berikut (contoh CTA: **CTA 1 tautan**, CTA 2 **tautan 2**).
Cuplikan layar ini kami ambil dari CTA 1.

Thank you for submitting your Contribution for publication. In order to expedite the editing and publishing process and enable the Owner to disseminate your Contribution to the fullest extent, we need to have this Copyright Transfer Agreement executed. If the Contribution is not accepted for publication, or if the Contribution is subsequently rejected, this Agreement shall be null and void. **Publication cannot proceed without a signed copy of this Agreement.**

Mereka membutuhkan pengalihan ini untuk memaksimalkan diseminasi publikasi, yang mana sebenarnya tidak ada yang menghalangi mereka melakukan ini sekalipun hak cipta tidak dialihkan.

- c. Dalam perjanjian yang sama tertera hal sbb, yang merupakan berbagai hak yang kita limpahkan ke Wiley atas karya kita. Mereka menulis "... including but NOT LIMITED to the right to publish, republish, transmit, sell, distribute and". Jelas mereka menulis **republish** (artinya bahwa mereka bisa mempublikasikan ulang dengan definisi yang tidak jelas, karya kita), **sell** (jelas menjual, yang mana kita tidak mendapatkan royalti, kecuali untuk penerbitan buku). Dengan isi perjanjian ini, sebenarnya Wiley telah mengambil dan mengeksploitasi berbagai benefit ekonomis

atas karya kita dan benefit lainnya yang mungkin akan muncul di kemudian hari.

A. COPYRIGHT

1. The Contributor assigns to the Owner, during the full term of copyright and any extensions or renewals, all copyright in and to the Contribution, and all rights therein, including but not limited to the right to publish, republish, transmit, sell, distribute and otherwise use the Contribution in whole or in part in electronic and print editions of the Journal and in derivative works throughout the world, in all languages and in all media of expression now known or later developed, and to license or permit others to do so. For the avoidance of doubt, "Contribution" is defined to only include the article submitted by the Contributor for publication in the Journal (including any

3. Walaupun dalam UU HKI di Indonesia dan di dunia menyatakan bahwa Hak Moral masih dipegang pencipta (seperti juga yang saya pernah jelaskan), tapi mari kita lihat hak apa saja yang masih dipegang penulis (dalam hal ini disebut sebagai **Contributor**):

B. RETAINED RIGHTS

Notwithstanding the above, the Contributor or, if applicable, the Contributor's employer, retains all proprietary rights other than copyright, such as patent rights, in any process, procedure or article of manufacture described in the Contribution.

- a. Hal-hal yang diizinkan untuk dilakukan pencipta (contributor). Selain memaksimalkan pengalihan hak, penerbit secara umum juga akan membatasi hal-hal mendasar yang mestinya tetap bisa dilakukan oleh pencipta. Di bawah ini adalah untuk versi *submitted* atau dikenal sebagai preprint. Pencipta boleh mengunggah versi preprint ke server preprint nirlaba. Karena ada tulisan "nirlaba", maka ini akan mengecualikan ResearchGate dan Academia Edu (dijelaskan lebih rinci di bagian bawah). Opsi ini walaupun tertulis jelas, tapi hampir tidak ada penulis Indonesia

yang menyadari, melakukan, dan memahami benefit lainnya.

C. PERMITTED USES BY CONTRIBUTOR

1. Submitted Version. The Owner licenses back the following rights to the Contributor in the version of the Contribution as originally submitted for publication (the "Submitted Version"):

a. The right to self-archive the Submitted Version on: the Contributor's personal website; a not for profit subject-based preprint server or repository; a Scholarly Collaboration Network (SCN) which has signed up to the STM article sharing principles [<http://www.stm-assoc.org/stm-consultations/scn-consultation-2015/>] ("Compliant SCNs"); or the Contributor's company/ institutional repository or archive. This right extends to both intranets and the Internet. The Contributor may replace the Submitted Version with the Accepted Version, after any relevant embargo period as set out in paragraph C.2(a) below has elapsed. The Contributor may wish to add a note about acceptance by the Journal and upon publication it is recommended that Contributors add a Digital Object Identifier (DOI) link back to the Final Published Version.

b. The right to transmit, print and share copies of the Submitted Version with colleagues, including via Compliant SCNs, provided that there is no systematic distribution of the Submitted Version, e.g. posting on a listserv, network (including SCNs which have not signed up to the STM sharing principles) or automated delivery.

- b. Versi diterima (accepted) tapi belum diproses tata letak (layouting) oleh jurnal bisa diunggah ke repositori publik dengan catatan ada embargo selama 12 bulan (1 tahun). Jadi penulis bisa mengunggah dokumen daring tapi dalam modus *private*, dan baru dapat membuatnya menjadi *public*, pada bulan ke-13 sejak artikel terbit.

2. Accepted Version. The Owner licenses back the following rights to the Contributor in the version of the Contribution that has been peer-reviewed and accepted for publication, but not final (the "Accepted Version"):

a. The right to self-archive the Accepted Version on: the Contributor's personal website; the Contributor's company/institutional repository or archive; Compliant SCNs; and not for profit subject-based repositories such as PubMed Central, all subject to an embargo period of 12 months for scientific, technical and medical (STM) journals and 24 months for social science and humanities (SSH) journals following publication of the Final Published Version. There are separate arrangements with certain funding agencies governing reuse of the Accepted Version as set forth at the following website: <http://www.wileyauthors.com/funderagreements>. The Contributor may not update the Accepted Version or replace it with the Final Published Version. The Accepted Version posted must contain a legend as follows: This is the accepted version of the following article: FULL CITE, which has been published in final form at [Link to final article]. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with the Wiley Self-Archiving Policy [<http://www.wileyauthors.com/self-archiving>].

b. The right to transmit, print and share copies of the Accepted Version with colleagues, including via Compliant SCNs (in private research groups only before the embargo and publicly after), provided that there is no systematic distribution of the Accepted Version, e.g. posting on a listserv, network (including SCNs which have not signed up to the STM sharing principles) or automated delivery.

Dengan adanya ini, maka penulis bisa membagikan versi final mentah kepada publik, sehingga pembaca dapat mengaksesnya, ketika mereka tidak memiliki akses ke dokumen versi final tayang di situs jurnal.

Kelonggaran inipun jarang disadari dan dimanfaatkan oleh penulis Indonesia.

- c. Dokumen versi submitted dan accepted pada butir ke-6a dan ke-6b HKInya sepenuhnya masih dipegang oleh penulis/pencipta. Versi tayang adalah versi yang HKInya telah dialihkan ke jurnal/penerbit.
- d. Versi tayang (*versi terbit/published version*) dapat digunakan untuk hal-hal

3. Final Published Version. The Owner hereby licenses back to the Contributor the following rights with respect to the final published version of the Contribution (the "Final Published Version"):

a. Copies for colleagues. The personal right of the Contributor only to send or transmit individual copies of the Final Published Version in any format to colleagues upon their specific request, and to share copies in private sharing groups in Compliant SCNs, provided no fee is charged, and further provided that there is no systematic external or public distribution of the Final Published Version, e.g. posting on a listserv, network or automated delivery.

b. Re-use in other publications. The right to re-use the Final Published Version or parts thereof for any publication authored or edited by the Contributor (excluding journal articles) where such re-used material constitutes less than half of the total material in such publication. In such case, any modifications must be accurately noted.

c. Teaching duties. The right to include the Final Published Version in teaching or training duties at the Contributor's institution/place of employment including in course packs, e-reserves, presentation at professional conferences, in-house training, or distance learning. The Final Published Version may not be used in seminars outside of normal teaching obligations (e.g. commercial seminars). Electronic posting of the Final Published Version in connection with teaching/training at the Contributor's company/institution is permitted subject to the implementation of reasonable access control mechanisms, such as user name and password. Posting the Final Published Version on the open Internet is not permitted.

d. Oral presentations. The right to make oral presentations based on the Final Published Version.

sbb.

Dapat dilihat, bahwa versi terbit dapat digunakan untuk *teaching duties* dan *oral presentations*. Artinya bahwa penulis dapat menggunakan karyanya sendiri untuk kebutuhan pendidikan/pengajaran dan presentasi oral. Di sini tidak dibatasi apakah akan tayang daring atau tayang

terbatas. Bilamana dokumen bisa digunakan oleh penulisnya untuk dua kebutuhan di atas (tanpa batasan tertulis di mana kedua kegiatan itu dilaksanakan), maka mestinya tidak ada alasan bagi Wiley dan penerbit besar lainnya untuk melarang pengguna menayangkan sebagian kecil saja dari karya berupa gambar, skema, foto, dan sejenisnya (bukan seluruh paper atau buku) untuk kepentingan pendidikan/pengajaran serta presentasi oral juga tanpa batasan di mana kegiatan tersebut tayang selama memang benar untuk tujuan pendidikan, tidak dimonetisasi, telah diajukan izinnya, dan telah disitir.

4. Bilamana Wiley dan penerbit besar lainnya mempertimbangkan bahwa Youtube atau sejenisnya adalah media yang dibentuk oleh entitas bisnis (komersial), maka ini benar. Namun kami sampaikan pertimbangan sbb: bahwa Youtube berbeda dengan [ResearchGate \(RG\)](#) dan [Academia \(ACAD\)](#) dalam hal kebijakan monetisasi. Youtube akan patuh kepada keputusan pencipta (creator) tentang pilihan apakah akan memonetisasi kanal youtubanya atau tidak (via penempelan video iklan) sekalipun *subscriber* telah menjadi jumlah 2000an (Youtube monetization guideline [tautan](#)). Dalam tautan tersebut, Youtube menyatakan “IF” di bagian awal kalimat. Artinya bahwa monetisasi adalah pilihan dari pencipta (pemilik kanal) bukan keputusan Youtube. Youtube baru akan meninjau (*review*) kelayakan kanal sesuai kriteria mereka, setelah pemilik kanal mendaftarkan diri untuk mengikuti program monetisasi.

If you're monetizing on YouTube, it's important that your channel follows YouTube monetization policies, which include YouTube's [Community Guidelines](#) , [Terms of Service](#) , [Copyright](#) , and [Google AdSense program policies](#). These policies apply to anyone in, or looking to apply to, the YouTube Partner Program. Learn more about why we enforce [channel monetization policies](#) .

Sementara platform-platform seperti RG dan Acad melakukan monetisasi secara otomatis berdasarkan jumlah *views* dokumen, tanpa meminta persetujuan (*consent*) dari pemilik dokumen atau pemilik akun. Kebijakan monetisasi RG dan Acad tidak berhasil ditemukan secara cepat (*straightforward*) sebagaimana Youtube. Namun demikian kami menemukan beberapa referensi yang memperkuat dugaan bahwa kedua situs ini hidup dari program monetisasi dokumen penggunanya (Understanding Academia.edu and ResearchGate [tautan](#), What is the ResearchGate business model? [tautan](#), Tentang Hibah Gates Foundation untuk RG [tautan](#), ResearchGate, Academia.edu, and bigger problems with scholarly publishing [tautan](#), The end of Academia.edu: how business takes over, again [tautan](#), Academia.edu and Self-Branding [tautan](#), forum diskusi ycombinator [tautan](#), Dear Scholars, Delete Your Account At Academia.Edu [tautan](#), "Academia not edu" [tautan](#)). Dalam cuplikan layar ini ([tautan 1](#)) ditegaskan bahwa pengguna situs-situs seperti RG dan Acad, bukanlah pelanggan (*customer*) melainkan produsen. Dalam [tautan 8](#), penulis bahkan menyarankan pembaca menghapus akun Academia.edu.

Consideration #1: You Are Not the Customer

Similar to many of the other academic social networks we cover in the OU Impact Challenge, you are not the customer when you interact with these companies, even though you may feel like one. Instead, you are the product that these services seek to monetize and/or "offer up" to advertisers. We don't fault businesses for making money; that is the imperative for them to exist. But we also see Academia.edu and ResearchGate as an extension of those who monetize what many scholars believe should be freely shared.

5. Indonesia telah membuat beberapa ketentuan tentang pembatasan perlindungan hak cipta. Ketentuan ini diharapkan dapat menghidupkan fungsi sosial dari suatu ciptaan. Sehingga pelaksanaan perlindungan hak cipta tidak hanya berfokus pada kepentingan pencipta saja, namun juga pada kepentingan publik. Beberapa ketentuan ini biasa disebut sebagai "Penggunaan Wajar" atau "Fair Use" ([tautan](#)).

Pasal 44 UUHC no 28 tahun 2014 telah menyatakan bahwa Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial **tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta** jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap **untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah** dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dari pernyataan tersebut jelas bahwa Penggunaan sewajarnya (fair use) diperbolehkan dan hanya diperbolehkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian atau kegiatan nirlaba. Jika kemudian kegiatan mengunggah ke Youtube dianggap sebagai bagian kegiatan profit, maka baca kembali argumen di point 4 ([tautan](#)). Kepentingan komersial harus mampu mengakomodir dan mengakui keabsahan dari penggunaan Fair Use dalam diseminasi pengetahuan, terutama dalam masa sulit seperti pandemi. Dan agar proses pendidikan tidak terbatas sekat-sekat aksesibilitas, maka kepentingan baik publik (*public good interest*) menjadi hal yang diutamakan diatas kepentingan ekonomi semata ([tautan](#)).

6. Berkaitan dengan karya HKI yang digunakan ulang (reuse) dalam materi kuliah ada beberapa catatan sebagai berikut (dengan merujuk pula ke [tautan](#), [tautan](#), dan [tautan](#)):
 - a. Bahwa karya yang digunakan ulang bukanlah karya utuh, melainkan hanya sebagian kecil porsi teks untuk mendukung argumentasi (seperti halnya biasa dilakukan dalam karya ilmiah lainnya), sebuah atau beberapa

gambar, grafik, foto untuk memberikan ilustrasi atas apa yang sedang dijelaskan. Oleh sebab itu, penyebaran HKI material tersebut tidak akan mengurangi nilai ekonomisnya kepada penerbit juga tidak memberikan nilai negatif kepada penulisnya.

- b. Bahwa karya berHKI yang akan digunakan ulang adalah karya ilmiah, yang memang sudah seharusnya disebarakan agar dipahami pembaca lebih luas dan digunakan ulang dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Bahwa materi kuliah diedarkan untuk kepentingan pendidikan dan bersifat nirlaba, karena itu para dosen yang membuat material kuliah daring tidak mendapatkan keuntungan finansial dari karya yang diunggahnya ke media publik. Dalam hal ini perguruan tinggi akan menjamin: (1) monetisasi pada platform publik, seperti Youtube tidak terjadi, (2) semua tautan akan merujuk ke tautan daring orisinal yang dikelola oleh penerbit, dan (3) karya berHKI yang digunakan ulang tersebut tidak disimpan di media penyimpanan lain dan disebarakan ke lingkungan di luar ketentuan yang dikeluarkan oleh penerbit.

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa penggunaan ulang karya-karya berHKI dari Wiley dan penerbit besar lainnya:

1. sangat penting perannya kepada pendidikan tinggi di Indonesia dan berbagai negara lainnya yang terdampak pandemi. Dengan posisi material ajar yang

sedemikian strategis, maka karya-karya berHAKI dari Wiley dan penerbit besar lainnya akan memiliki dampak signifikan yang berlipat-lipat kepada masyarakat Indonesia dan dunia, khususnya di masa pandemi ini,

2. akan meningkatkan nilai Wiley dan penerbit besar lainnya sebagai agen penyebar ilmu pengetahuan yang juga membawa misi sosial,
3. tidak akan menyebabkan penurunan pendapatan untuk Wiley dan penerbit besar lainnya. Justru sebaliknya mereka dapat memanfaatkan momentum ini menjadi **bagian strategi promosi** mereka dengan motto “kami mendukung ekosistem dosen dan peneliti untuk tetap aktif berkarya di masa pandemi”.

Saran

1. Kami menyarankan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk meminta klarifikasi tentang **Fair Use material no OA** kepada penerbit-penerbit (khususnya yang besar, termasuk Wiley). Sekaligus pula ibu dan bapak Pimpinan Perguruan Tinggi dapat meminta kelonggaran lebih luas, dengan pertimbangan bahwa saat ini Indonesia dan dunia sedang menghadapi musibah kemanusiaan pandemi Covid, yang mana salah satu solusinya adalah menyediakan sumber-sumber pengetahuan agar dapat diakses dan digunakan ulang (reuse) untuk kepentingan pendidikan/pengajaran dan penelitian. Sivitas akademik sangat bergantung kepada akses daring untuk menghindari penurunan wabah.
2. Kami menyarankan para dosen, penulis, mahasiswa untuk memahami pentingnya semangat untuk membebaskan pengetahuan dengan berupaya

semaksimal mungkin untuk mempertahankan HKInya agar tidak dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau entitas bisnis.

3. Kami juga menyarankan [COPE](#) sebagai salah satu lembaga yang panduan tata kelola jurnal akademik/ilmiahnya telah digunakan oleh mayoritas jurnal akademi/ilmiyah di dunia untuk merevisi atau menambahkan klausul tentang **Fair Use**. Panduan COPE tentang IP, hanya menayangkan butir sebagaimana dalam cuplikan layar ini..

Dalam hal ini, ketentuan dari penerbit seringkali ambigu dan ketika diminta klarifikasi, besar kemungkinan penerbit memilih opsi berdasarkan persepsi komersial.